

JNF 2024, Atelier n°5, « Du tacite à l'explicite » Nora Ouchtar, Samuel Jamet

Bibliographie

Catinaud, Régis. « Sur la distinction entre les connaissances explicites et les connaissances tacites ». *Philosophia Scientiae*, no 19-2, mai 2015, p.197-220. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.4000/philosophiascientiae.1103>.

Collins, Harry. *Tacit and Explicit Knowledge*. University of Chicago Press, 2013.

Collins, Harry, et Robert Evans. *Rethinking expertise*. University of Chicago Press, 2007.

Dutoit, Martine, et Jean-Marie Barbier. « Indispensable travail empirique ». *Innovation Pédagogique et transition*, 28 août 2023, <https://www.innovation-pedagogique.fr/article15808.html>. Consulté le 23 janvier 2024.

Poirier, Mario. « Réduire la distance par la pédagogie de l'empathie | Pédagogie ». *Le Tableau*, vol. 2, no 6. Octobre 2013, <https://pedagogie.uquebec.ca/le-tableau/reduire-la-distance-par-la-pedagogie-de-lempathie>. Consulté le 23 janvier 2024.

Polanyi, Michael. « The Logic of Tacit Inference ». *Philosophy*, vol. 41, no 155, janvier 1966, p. 1-18. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1017/S0031819100066110>.

—. *The Tacit Dimension*. 1966. The University of Chicago Press, 2009.

Schatzki, Theodore R., et al., éditeurs. *The practice turn in contemporary theory*. Routledge, 2001.

Soler, Léna. « Les expérimentateurs sont-ils substituables les uns aux autres ? : Opacité des pratiques expérimentales, fragmentation de l'expertise, désaccords irrésolus entre praticiens : quelles conséquences épistémologiques ? » *Le Philosophoire*, vol. n° 35, no 1, mai 2011, p. 65-113. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.3917/phoir.035.0065>.

Soler, Léna, et Sjoerd D. Zwart. « Collins's Taxonomy of Tacit Knowledge: Critical Analyses and Possible Extensions ». *Philosophia Scientiae*, no 17-3, octobre 2013, p. 107-34. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.4000/philosophiascientiae.892>.